

Análise dos Desafios e Soluções de Segurança para a Rede de Sensores sem Fio Definida por Software

Sergio Yukio Sato, João Henrique Kleinschmidt

*Pós-Graduação em Engenharia da Informação, Universidade Federal do ABC
sergio.sato@ufabc.edu.br, joao.kleinschmidt@ufabc.edu.br.*

Resumo: As redes de sensores sem fio possuem um papel significante no desenvolvimento da Internet das Coisas e a adoção do conceito de redes definidas por software nas redes de sensores sem fio é visto como uma solução potencial para tratar os desafios de segurança inerentes as redes de sensores sem fio. A utilização destes dois conceitos define um novo paradigma denominado de Rede de Sensores sem Fio Definida por Software. Neste trabalho foram identificados os principais desafios e potenciais soluções de segurança para as Redes de Sensores sem fio Definidas por Software.

1. Introdução

A rede de sensores sem fio, WSN (do inglês *Wireless Sensor Network*) consiste de um conjunto de nós sensores inteligentes, com capacidade computacional, de comunicação e de monitoramento [7], interconectados de maneira estruturada ou não, dentro de uma área de interesse para atender a diversas aplicações da Internet das Coisas, tais como monitoramento ambiental, cidades inteligentes, defesa militar, carros inteligentes [1,6]. A interligação destes nós sensores é um grande desafio devido as restrições destes dispositivos, tais como limitação de capacidade computacional, de energia, de armazenamento e de banda de comunicação [1,6].

A rede definida por software, SDN (do inglês *Software Defined Network*) é uma abordagem de arquitetura de rede que permite simplificar o gerenciamento e a configuração da rede, de forma que ela possa ser dinamicamente controlada, modificada e programada [7]. A principal característica deste novo paradigma é a separação das tarefas de rede do dispositivo de rede em dois planos, o plano de controle e o de dados, onde o primeiro é executado fora do dispositivo e é responsável pelo gerenciamento da rede o segundo continua no dispositivo e é responsável pelo encaminhamento dos pacotes [4].

Em uma rede de sensores sem fio definida por software, SDWSN (do inglês *Software Defined Wireless Sensor Network*) o controle lógico da WSN é separado e manipulado por um controlador (plano de controle) e a funcionalidade de encaminhamento de dados é manipulado pelo nó sensor (plano de dados) [6]. Assim, o nó sensor realiza somente as operações de encaminhamento de dados e qualquer tarefa que necessite de mais recursos computacionais pode ser executado pelo controlador, assim poupando os recursos limitados do nó sensor [6].

Implementar a segurança na WSN é um desafio quando comparado com outras redes, principalmente devido as restrições inerentes a WSN, como limitações de processamento computacional, consumo de energia e armazenamento, sendo que muitos autores relacionam estas restrições com a dificuldade de tratar as ameaças de segurança e de implementar os mecanismos de segurança [1], sendo que a utilização do conceito de SDN é considerada uma potencial solução para lidar com estes desafios de segurança [10].

2. Desafios e soluções de Segurança nas Redes de Sensores sem fio Definidas por Software

A questão de segurança é um dos desafios mais críticos para a WSN, principalmente devido a características deste ambiente, tais como uma arquitetura de rede sem fio, a implantação em larga escala e em ambientes abertos, uma topologia de rede mais dinâmica e com mobilidade e das restrições de recursos dos nós sensores [14, 20].

Os problemas de segurança dos nós sensores tem sido objeto da maioria das pesquisas, uma vez que a estação base WSN geralmente é considerada mais segura e robusta, apesar de também ter os seus próprios desafios. Considerando os problemas de segurança dos nós sensores, a questão de comprometimento dos nós é a com maior probabilidade de ocorrência, principalmente devido à restrição de recursos dos nós e do seu ambiente de implementação [14], normalmente aberto e não controlado, estando mais expostos aos potenciais atacantes [7, 9]. Os ataques relacionados com o comprometimento dos nós sensores têm como principal objetivo interromper ou paralisar a WSN e podem ocorrer por meio de diversos ataques, onde os nós comprometidos podem executar tarefas específicas, tais como roubo de dados, fornecimento de dados incorretos e ataques de roteamento da rede (*select forwarding*, *blackhole*, alteração de roteamento) [14, 15].

A utilização de SDN é considerada uma solução para tratar alguns dos desafios de segurança da WSN [6, 7] tanto com relação as ameaças quanto com a implementação de mecanismos de segurança. Apesar disso, nem todos os mecanismos de segurança pesquisadas para WSN ou SDN podem ser aplicadas na SDWSN, o que faz com que as questões de segurança para a SDWSN sejam mais complexas podendo dificultar a sua implementação [7, 9]. A centralização da configuração da rede, pelo plano de controle, representado pelo software controlador, também pode introduzir novas vulnerabilidades de segurança [6], onde o controlador pode ser um ponto único de falha, tornando a rede mais susceptíveis aos ataques de negação de serviço e ataques se intrusão [7].

Em [9] foram apresentadas algumas ameaças relacionadas com a Rede sem fio Definida por Software, SDWN (do inglês *Software Defined Wireless Network*), as quais podem ser transportadas para o conceito de SDWSN, tais como ataque ao fluxo de tráfego, ataque nos dispositivos de encaminhamento, ataque na comunicação do plano de controle, ataque ao controlador, falta de mecanismo de confiança entre o controlador e as aplicações de gerenciamento e ataque nas estações de administração, em específico o controlador.

Considerando as principais ameaças de segurança em uma rede SDN e as consequências para a SDWSN podemos verificar que o ataque ao fluxo de tráfego e o ataque aos dispositivos de encaminhamento estão mais relacionados com as atividades executadas pelo nó sensor [9]. Na Tabela 1, apresentamos um relacionamento entre as ameaças na SDWSN com a WSN com objetivo de identificar as ameaças para o nó sensor que podem ser consideradas comum aos dois ambientes [6, 9, 20, 21].

Tabela 1 – Relacionamento entre as ameaças na SDWSN e WSN (Adaptado de [6, 9, 20, 21])

Ameaça na SDWSN	Consequências na SDWSN	Ameaças na WSN
Ataque ao fluxo de tráfego	Pode permitir ataques de negação de serviços com objetivo de consumir todos os recursos.	<ul style="list-style-type: none"> • Roteamento falso/alterado (tabela de fluxo) • <i>Selective forwarding</i> • <i>Sinkhole</i> • <i>Sybil</i> • <i>Wormhole</i> • <i>Hello Flood (Neighbor info)</i> • <i>Jamming/Tampering</i>
Ataque aos dispositivos de encaminhamento	Alteração, injeção e adulteração de pacotes, podendo impactar na tabela de fluxo, podendo ser potencializado na rede SDWSN.	
Ataque na comunicação do Plano de Controle	Exploração da comunicação para roubo de dados ou ataque de negação de serviços.	<ul style="list-style-type: none"> • Ataque de sobrecarga de toda a rede • Ataque de configuração • Indisponibilidade de serviços • Comprometimento de dados • Software malicioso • Comprometimento da estação base
Ataque ao Controlador	Permitir acesso ao gerenciamento de toda a rede.	
Falta de relação de confiança entre o Controlador e a Aplicação	Permitir a execução de aplicação maliciosa para exploração da rede a partir do controlador.	
Ataque a estação de Administração (Controlador)	Apesar de ter em uma rede WSN, no caso da SDWSN, as consequências deste ataque são potencializadas devido à presença de um controlador, o qual poder permitir acesso a toda rede.	

A utilização do conceito de SDN na segurança da WSN, também traz vantagens com relação a implementação de mecanismos de segurança, onde a partir do plano de controle (controlador) é possível implementar mecanismos de segurança de forma centralizada e sem consumir diretamente os recursos limitados dos nós sensores [1]. Além disso, a visão geral de toda a rede fornecida pela SDN pode permitir uma análise do fluxo de pacotes, possibilitando uma detecção e resposta as ameaças de segurança de forma mais rápida [6].

As questões de segurança nas SDWSN estão em um estágio inicial e tem recebido uma grande atenção dos pesquisadores, sendo identificado alguns trabalhos recentes relacionados à implementação de mecanismo de segurança na SDWSN, principalmente com relação ao uso de métodos de criptografia [12], gerenciamento de chaves [13, 16], admissão e autenticação de nós sensores na rede [13], detecção de intrusão [17] e mecanismos segurança de roteamento e tabela de fluxo [18, 19].

3. Conclusão

O tratamento das questões de segurança na SDWSN é uma área promissora de pesquisa, sendo esperado que os benefícios da SDN superem as potenciais desvantagens introduzidas na WSN [10]. Com relação a SDWSN, outras questões também estão sendo avaliadas, tais como topologia da rede, mobilidade, flexibilidade, resiliência do controlador, performance e escalabilidade [1, 6], sendo importante que o entendimento das ameaças relacionadas com a segurança da SDWSN evolua em paralelo com estas questões.

Como trabalho futuro serão realizados experimentos em uma rede SDWSN para avaliar as ameaças de segurança dos nós sensores e as consequências que os ataques que visam o seu comprometimento possam representar no comportamento da WSN.

4. Referências

- [1] H. I. Kobo, A. M. Abu-Mahfouz and G. P. Hancke, "A Survey on Software-Defined Wireless Sensor Networks: Challenges and Design Requirements," in IEEE Access, vol. 5, no. , pp. 1872-1899, 2017.
- [2] Z. Qin, G. Denker, C. Giannelli, P. Bellavista and N. Venkatasubramanian, "A Software Defined Networking architecture for the Internet-of-Things," 2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS), Krakow, 2014, pp. 1-9.
- [3] RCA Alves, DAG Oliveira, GA Nez,"IT-SDN: Improved architecture for SDWSN", XXXV Brazilian Symposium, 2017
- [4] Vandana C.P, "Security improvement in IoT based on Software Defined Networking (SDN)",International Journal of Science, Engineering and Technology Research (IJSETR), Volume 5, Issue 1, January 2016
- [5] B. Trevizan de Oliveira, L. Batista Gabriel and C. Borges Margi, "TinySDN: Enabling Multiple Controllers for Software-Defined Wireless Sensor Networks," in IEEE Latin America Transactions, vol. 13, no. 11, pp. 3690-3696, Nov. 2015.
- [6] Pritchard,S., Hancke, G., Abu-Mahfouz, "Security in Software-Defined Wireless Sensor Networks: Threats, Challenges and Potential Solutions", Conference: 15th International Conference on Industrial Informatics, July, 2017
- [7] T. Kgogo, B. Isong and A. M. Abu-Mahfouz, "Software defined wireless sensor networks security challenges," 2017 IEEE AFRICON, Cape Town, 2017, pp. 1508-15
- [8] D. Sharma, S. Verma, K. Sharma, "Network Topologies in Wireless Sensor Networks: A Review," in IJECT Vol. 4, Issue Spl - 3, April - June 2013
- [9] D. He, S. Chan and M. Guizani, "Securing software defined wireless networks," in IEEE Communications Magazine, vol. 54, no. 1, pp. 20-25, January 2016
- [10] H. Mostafaei, M. Menth, "Software-Defined Wireless Sensor Networks: A Survey", in Journal of Network and Computer Applications, June 2018.
- [11] C. B. Margi, R.C. Alves, G. Segura, D. Oliveira, Software-defined Wireless Sensor networks Approach: Southbound protocol and its performance evaluation", in OJIOT, Vol. 4, Issue 1, 2018.
- [12] S. W. Pritchard, G. P. Hancke and A. M. Abu-Mahfouz, "Cryptography Methods for Software-Defined Wireless Sensor Networks," 2018 IEEE 27th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), Cairns, QLD, 2018, pp. 1257-1262.
- [13] R.C. Alves, D. Oliveira, G. Pereira, B. Albertini, C. B. Margi, "WS³N: Wireless Secure SDN-Based Communication for Sensor Networks", in Security and Communication Networks, Volume 2018.
- [14] X. Chen, K. Makki, K. Yen, N. Pissinou, "Sensor network security: a survey", in IEEE Communications Surveys & Tutorials 11 (2).
- [15] M. A. Burhanuddin, et al., "A Review on Security Challenges and Features in Wireless Sensor Networks: IoT Perspective", in JTEC, Vol 10, No 1-7.
- [17] O. G. Matlou and A. M. Abu-Mahfouz, "Utilising artificial intelligence in software defined wireless sensor network," in IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Beijing, 2017, pp. 6131-6136

- [18] Wang R., Zhang Z., Zhang Z., Jia Z., "ETMRM: An Energy-efficient Trust Management and Routing Mechanism for SDWSNs", in *Computer Networks*, 139, pp. 119-135, 2018.
- [19] M. Mukherjee, L. Shu, T. Zhao, D. Wang and H. Wang, "Lightweight flow management for software-defined wireless sensor networks with link fault in data plane," 2017 IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS), Atlanta, GA, 2017, pp. 998-999.
- [20] G. Santhi, R. Sowmiya, "A Survey on Various Attacks and Countermeasures in Wireless Sensor Networks", *International Journal of Computer Applications*, Vol.159, No 7, February 2017.
- [21] A.Shaghghi, M.Ali Kaafar, R.Buyya, S.Jha, "Software-Defined Network (SDN) Data Plane Security: Issues Solutions and Future Directions", 2018.